

ТИШЛИ ПЛАНКАЛИ ҒАЛТАКМОЛАГА ЎРНАТИЛАДИГАН ПЛАНКАЛАР СОНИНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН НАЗАРИЙ ВА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Мамарасулова Манираҳон Турсунбоевна¹, Анваров Абдулазиз Фарходжон ўғли², Акрамов Муҳторжон Одилжон ўғли³, Кимсанбоев Иззатилло Рустамжон ўғли⁴

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ўқитувчиси (PhD)

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 3-босқич талабаси

³Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 3-босқич талабаси

⁴Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 2-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369872>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022
Ma'qullandi: 10-mart 2022
Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

планкали галтакмола, шудгорлаш, тишли ва дискли тирмалар, мола-текислагичлар, рама, осии қурилмаси, дискли галтак, экспериментал тадқиқот, интенсивлик

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада тишли планкали галтакмолага ўрнатиладиган планкалар сонини аниқлаш бўйича ўтказилган назарий ва экспериментал тадқиқотларнинг натижалари, шудгорланган ерларни екишга тайёрлашда тупрокни физик-механик хоссаларини яхшилаш, намликни саклаш ва ёнилги сарфи ва бошқа харажатларни ортиб кетишини камайтириш. Экинлар ҳосилдорлигини ошириш, галтакмоладаги планкалар сонини ортиши ва баъзи бир улчамларини

Ҳозирги пайтда янги шудгорланган ерларни екишга тайёрлаш ишлари тишли ва дискли тирмалар ҳамда турли мола-текислагичлар билан алоҳида-алоҳида кўп марталаб ўтиб амалга ошириб келинмоқда. Бу тупроқнинг физик-механик хоссаларини ёмонлашуви, тупроқдан кўплаб нам йўқолиши ҳамда ёнилғи сарфи ва бошқа харажатларни ортиб кетишига олиб келади.

Юқорида айтилганлардан келиб чиққан ҳолда шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган экспериментал тадқиқотларни ўтказишда рама, унга ўрнатилган осии

қурилмаси, икки қатор дискли ғалтаклар, текислагич ва ғалтакмоладан ташкил топган ҳамда турли диаметрларга эга бўлган лаборатория-дала қурилмаси ишлаб чиқилди [1]. Ишлаб чиқилган машина плуг корпуслари томонидан ағдарилган палахсаларга биринчи бўлиб дискли ғалтаклар таъсир этади. Улар палахсаларни майдалайди ва зичлайди, кейин текислагич шудгор юзасини текислайди. Шундан сўнг тупроққа планкали ғалтакмола таъсир кўрсатиб, нам сақланишини таъминлаш учун шудгор юзасида майин тупроқ қатламини ҳосил қилиб кетади. Кузги дон ва такрорий экинларни етиштириш

учун тупроққа ишлов беришда ёнилғи-мойлаш материаллари сарфини 1,4-1,5 марта камайтириш ва иш унумини 1,5 мартагача ошириш имконини беради. Булардан ташқари тупроқнинг физик-механик хоссалари яхшиланади ва тупроқдаги нам йўқотилиши камаяди. Бу ўз навбатида экинлар ҳосилдорлигини ортиришга олиб келади.

Назарий тадқиқодлардан фойдаланиб ғалтакмолага ўрнатиладиган планкалар сонини улар

томонидан дала юзасига тўлиқ ишлов берилиши таъминланиши лозимлигидан келиб чиқиб аниқлаймиз. Бунинг учун қуйидаги шарт бажарилиши лозим

$$\Delta XZ \geq 2\pi R(1 + K_c). \tag{1}$$

Бу ифодани (1) ни ҳисобга олган ҳолда Z га нисбатан ечиб ғалтакмола планкалари сонини аниқлаш учун қуйидаги ифодага эга бўламиз

$$Z \geq \frac{2\pi R(1 + K_c)}{R \left[\frac{\pi - 2 \arcsin\left(1 - \frac{h_0}{R}\right)}{1 - K_c} - 2 \cos \arcsin\left(1 - \frac{h_0}{R}\right) \right] + b_n}.$$

(2)

Бу ифодадан кўриниб турибдики, ғалтакмола планкаларининг сони унинг радиуси, сирпаниш коэффициенти ва тупроққа ботиш чуқурлигига боғлиқ.

Тажрибаларни ўтказишда қурилма МТЗ-80 тракторига кўшиб, унинг 3, 5 узатмаларида, яъни 6-9 км/соат тезликда ишлатилди. Тадқиқотларда ғалтакмолага ўрнатилган планкалар сонини унинг тортишга қаршилиги, тупроқнинг уваланиш сифатига ва зичлигига таъсири ўрганилди.

Назарий тадқиқотлардан келиб чиққан ҳолда тажрибаларни ўтказишда ғалтакмолага ўрнатилган планкалар сони 2 интервал билан 6 донадан 12 донагача ўзгартирилди ҳамда ушбу

ўзгаришларни унинг иш кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. И.Иноятов [4] томонидан ўтказилган тадқиқотлар асосида планкаларнинг баландлиги 5 смга тенг қилиб қабул қилинди.

Бошқа параметрлар ўзгармади, яъни ғалтакмоланинг диаметри 40 см, планкаларни ғалтакмола айланиш ўқиға нисбатан ўрнатилиш бурчаги 15°, ғалтакмолага бериладиган тик юкланиш 700 Н/м ни ташкил этди. Уларнинг натижалари графикларда келтирилган. Дала шароитида ўтказилган тажриба таҳлили шуни кўрсатадики, ғалтакмолага ўрнатиладиган планкаларнинг сони ортиши билан хар иккала тезликда ҳам

тупроқнинг уваланиш даражаси яхшиланган, яъни ўлчами 25 мм дан кичик фракциялар миқдори ортган, 50 мм дан катта тупроқ фракциялари сезиларли даражада камайган. Бунинг сабаби шундаки, ғалтакмолага

ўрнатиладиган планкалар сони ортиши билан уларнинг тупроққа таъсир этиш интенсивлиги ортади.

а)

б)

в)

Тупроқнинг уваланиш даражаси (а) зичлигини (б) ва ғалтакмоланинг тортишга қаршилиги (в) ни унинг планкалар сонига боғлиқ равишда ўзгариши

Тажриба натижаларидан кўринадики, ғалтакмоланинг планкалар сони ортиши билан унинг тортишга бўлган қаршилиги 6 ва 9 км/соат ҳаракат тезликларида мос равишда 206 Н/м дан 247 Н/м гача ва 218 Н/м дан 261 Н/м гача ортган. Тупроқнинг зичлиги ҳам 1,06 г/см³ дан 1,20 г/см³ гача ва

1,03 г/см³ дан 1,18 г/см³ гача ортиб борган.

Ғалтакмоланинг планкалари сони ортиши натижасида тупроқнинг уваланиш сифати яхшиланиши ва зичлигини ортиши вақт бирлиги ичида унга берилаётган зарблар миқдорининг ортиши сабабли содир

бўлаётган бўлса, тортишга бўлган қаршиликни ортиши вақт бирлиги ичида ишлов берилаётган тупроқ ҳажмининг ортиши билан изоҳланади. Бу ерда ҳам агрегат тезлигини 6 км/соат дан 9 км/соат гача ортиши тупроқнинг уваланиш сифатини яхшиланишига, унинг зичлигини камайиши ва тортишга қаршиликни ортишига олиб келган. Чунки тезлик ортиши билан планкаларнинг тупроқ бўлакларига зарбалари ҳамда тупроқ томонидан уларга таъсир этувчи қаршилик

кучлари ортади ва ғалтакмола планкаларининг тупроқ билан таъсирлашиш вақти камаяди.

Демак, ўтказилган экспериментал тадқиқотлар асосида хулоса қилиб айтадиган бўлсак, тупроқнинг уваланиш сифати ва зичлиги агротехник талабларга мос келиши ва тишли-планкали ғалтакмоланинг тортишга қаршилиги минимал бўлишини таъминлаш учун унинг планкалари сони 8 -10 дона оралиғида бўлиши лозим.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Имомқулов Қ.Б. Янги шудгорланган ерларни экишга тайёрлашда қўлланиладиган машина // Сув ва ресурслардан оқилона фойдаланишнинг экологик жиҳатлари мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами.-Бухоро, 2015.-Б189-190.
2. Аугамбаев М., Иванов А.З., Терехов Ю.И. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. –Ташкент: Ўқитувчи,1993. – 336 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Колос, 1978. – 335 с.
4. Тўхтақўзиев А., Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Ғалтакмоланинг бўйлама-тик текисликдаги ҳаракатини тадқиқ этиш // Замонавий илм-фаннинг инновацион ривожланиши. Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман тўплами. – Андижон, 2019. – Б. 62-66.
5. Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина таркибига кирувчи ғалтакмоланинг турини танлаш бўйича ўтказилган таққослов синовларининг натижалари // “Сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш самарадорлигини ошириш” мавзусидаги республика анъанавий илмий-назарий анжуман хабарномаси. – Бухоро, ТИҚХММИ Бухоро филиали, 2019. – Б. 17-19.
6. Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т., Каримов А.А. Исследование угловых колебаний катка машины для обработки вспаханной почвы методом след вслед // V-Международная научно практическая конференция наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. Секция 5. Сельскохозяйственные науки. – Казахстан, 2019. – Б. 29-33.
7. Тўхтақўзиев А., Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Комбинациялашган машинанинг планкали ғалтакмоласи тупроққа бир текис таъсир кўрсатишини таъминлаш // Инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари. Республика миқёсидаги илмий-техник анжумани. – Жиззах, 2020. – Б. 111-114.